

АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО ГУМИНОВОГО КОМПЛЕКСА «ГУМАТА КАЛИЯ МАРКИ Г» В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЧЕРНОЗЕМАХ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЛЕСОСТЕПИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В.В. ПИРОЖЕНКО, О.Н. МИРОШНИЧЕНКО

Курский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Курск
e-mail: kursk@rosah.ru

Аннотация: в статье приведены результаты, влияния многоцелевого гуминового комплекса на биометрические, урожайные данные, элементы качества зерна и экономическую эффективность «Гумата калия марки Г» на яровой пшенице сорта «Торридон» при листовых обработках по ключевым фазам развития растений.

Ключевые слова: яровая пшеница, многофункциональный гуминовый комплекс с гуминовой и фульвокислотой, микроэлементы, листовая обработка растений, яровая пшеница

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных проблем современного сельскохозяйственного производства является переход на экологически безопасные и экономически обоснованные технологии возделывания полевых культур, позволяющие повысить урожайность и качество продукции, исключая, при этом, загрязнение окружающей среды. Это требует значительных изменений, применяемых агротехнологий в сторону их биологизации и ресурсосбережения и способствует разработке новых направлений при возделывании полевых культур в агроценозе с использованием биологических средств защиты растений, регуляторов роста и гуминовых комплексов с микроэлементами (Турусов, 2019; Лазазева, 2021; Бэлл, 2017; Матяш, 2018). В современных технологиях возделывания полевых культур, наряду с комплексными макроудобрениями важную роль играют микроэлементные удобрения (борные, молибденовые, медные, цинковые и др. (Гуреев 2016; Юрина 2018). По мнению А.А. Жученко, вопрос о гуминовых комплексах с микроэлементами является важной частью большой общей проблемы минерального питания растений (Жученко, 2018).

Яровая пшеница очень чувствительна к недостатку меди, марганца, молибдена и цинка. Недостаток этих микроэлементов вызывает нарушения углеводного и азотного обмена, синтеза белковых веществ и хлорофилла, снижает устойчивость растений к засухе, воздействию низких и высоких температур и заболеваниям. Поздние сроки вегетации яровой пшеницы на черноземе выщелоченном с низким содержанием микроэлемента (Mo) способствовали росту эффективности азотных подкормок.

Растения данной культуры нуждаются в отдельных микроэлементах, но более всего в начальные фазы развития: это критические периоды потребления всего в начальные фазы развития: потре-

бления микроэлементов в минеральном питании, когда важно не только их количество, но и сбалансированность. Поэтому, даже на почвах с высоким содержанием питательных веществ растения в силу различных причин могут испытывать голодание от недостатка тех или иных микроэлементов, применяемых в качестве листовой подкормки. Исследованиями Буторина (1991) установлено, что совместное применение мочевины и молибдена (Mo) в основные поздние сроки вегетации яровой пшеницы на черноземе выщелоченном с низким его содержанием способствовало росту эффективности азотных подкормок. При этом в зерне пшеницы увеличилось содержание клейковины на 1,9–4,3%, а протеина на 0,8–2,0%, стекловидность на 10–11%.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Производственный полевой опыт был заложен с двухрядным расположением вариантов с учетом ширины захвата опрыскивателя. Площадь делянок составляла 20 га, учет урожайности зерна яровой пшеницы с отбором образцов зерна по вариантам проводили сплошным методом, он наиболее точен, прост и надежен с соответствующими этикетками для определения на стандартную влажность и перерасчета урожайности и необходимых показателей качества зерна, как на Будановском элеваторе Золотухинского района так и в Испытательной лаборатории Курского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба». Затем проводилась статистическая обработка результатов учета урожайности в опыте и расчеты экономической эффективности.

По представленной совмещенной агрохимической картограмме хозяйства выбрали поле №173 под яровую пшеницу площадью 163 га, предшественником была сахарная свекла. До этого выбрали тип почвы чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый с исходными показателями содержания основных элементов питания в пахотном слое почвы (не ниже III–IV класса), в данном случае в образ-

цах почвы со средним содержанием гумуса 5,1% определяли по ГОСТ 2613–2021, содержание легкогидролизуемого азота ($N_{щр}$) – 108 мг/кг (II класс) определяли по методу Корнфилда, подвижный P_2O_5 – 115 мг/кг (IV класс) по ГОСТ 26205–91, подвижный K_2O – 109 мг/кг почвы (IV класс) по ГОСТ 26205–91, содержание подвижной серы (S) – 1,3 мг/кг (I класс

по ГОСТ 26490, очень низкое содержание), по степени обменной кислотности почвенного раствора (pH_{KCl} – 6,7 единиц (VI класс) по ГОСТ 26483–85 – почва нейтральная. Содержание гидролитической кислотности (H_r) в образцах почвы определяли по ГОСТ 26212–2021.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рисунок 1. Общий вид поля 46ОКТ173 с заложённым производственным опытом по эффективности «Гумата калия марки Г» на яровой пшенице

Рисунок 2. Фрагменты заправки агрегата ОП модели «Амазона–5000» для обработки препаратом по делянкам полевого производственного опыта, справа – общий вид 5-ти репрезентативных растений без листовой обработки в фазе кущения – начало выхода в трубку

Рисунок 3. Слева представлен гуминовый комплекс в 20-ти литровой канистре, ООО НПЦ «ЭкоОрганика», справа – листовая обработка в фазе кущения и отметка колышком края опытной делянки

На рисунке 4 представлены отобранные по вариантам опыта растения яровой пшеницы после второй обработки «Гуматом калия марки Г» и отобраны в фазе начало колошения.

На снимках видно, что по количеству стеблей и по высоте растений яровой пшеницы на варианте 2,

где проводились 2-е листовые обработки отмечено некоторое превышение по сравнению с вариантом 3 при одноразовой листовой обработке растений в фазе кущения в дозах 1 л/га препарата.

Результаты биометрических данных растений представлены в таблице 1.

Рисунок 4. Представлено по 5 отобранных репрезентативных растений яровой пшеницы с опытных делянок: на варианте 2 и варианте 3

Таблица 1. Влияние применения листовой обработки гуминовым комплексом «Гумат калия марки Г» по вариантам опыта на биометрические показатели растений яровой пшеницы сорт «Торридон» кампания KVS (среднее из 5 растений)

Вариант	В фазе кущения		В фазе выхода в трубку - колошение	
	Количество растений, шт./м ²	Высота, см	Количество стеблей, шт./растение	Высота, см
1. Фон – система удобрения хозяйства (контроль)	378	47	1,0	63
2. Фон + две листовые обработки «Гуматом калия марки Г» в дозе 1,0 л/га	397	56	1,0	68
3. Фон + листовая обработка «Гуматом калия марки Г» в дозе 1,0 л/га	393	52	1,6	65

Представленные данные свидетельствуют, что биометрические показатели как по количеству растений на квадратный метр, так и по высоте растений по фазам развития преобладали на варианте 2. Таким образом, по сравнению с первым и третьим вариантами опыта различия по количеству растений составили – 1–5%, а по высоте растений – 5–8%.

Результаты учета урожайности зерна с отбором образцов зерна по вариантам полевого опыта проводили двумя комбайнами марки «New Holland».

В таблице 2 приведены результаты учета урожайности зерна с учетом перерасчета на 14% влажность.

Таблица 2. Влияние применения листовой обработки растений гуминовым комплексом на урожайность зерна яровой пшеницы в условиях ООО «Курск-Агро» на черноземе выщелоченном Октябрьского района

Вариант	Урожайность зерна, ц/га	Прибавка от «Гумата калия марки Г»	
		ц/га	%
1. Фон – система удобрения хозяйства (контроль)	66,7	-	-
2. Фон + две листовые обработки «Гуматом калия марки Г» в дозе 1,0 л/га	70,8	4,1	7,0
3. Фон + листовая обработка «Гуматом калия марки Г» в дозе 1,0 л/га	68,4	1,7	3,0
НСР ₀₅	1,4		

Учет данных урожайности зерна за 2025 год яровой пшеницы включенной в Госреестр с 2015 года и допущена для выращивания в ЦЧЗ свидетельствует, что в целом урожайность зерна высокая на контроле 66,7 ц/га, а на варианте 2 с листовыми обработками, прибавка зерна составила еще 4,1 ц/га, что

свидетельствует об эффективности данного агроприема на черноземах выщелоченных в агрообъединении «Медвенское».

Элементы структуры урожая яровой пшеницы в зависимости от листовой обработки растений представлены в таблице 3.

Таблица 3. Влияние листовой обработки растений гуминовым комплексом на отдельные элементы структуры урожая яровой пшеницы, от 12.08.2025 г.

Вариант	Количество, шт./м ²		Высота растений, см	Масса 1000 зерен, г	Вес зерна с колоса, г	Число зерен в колосе, шт.	Длина колоса, см
	Стеблей	Колосьев					
1. Фон – система удобрения хозяйства (контроль)	374	1,02	62	41,4	0,8	41	6,1
2. Фон + две листовые обработки «Гуматом калия марки Г» в дозе 1,0 л/га	389	1,18	68	42,5	1,3	53	7,8

Продолжение таблицы 3

Вариант	Количество, шт./м ²		Высота растений, см	Масса 1000 зерен, г	Вес зерна с колоса, г	Число зерен в колосе, шт.	Длина колоса, см
	Стеблей	Колосьев					
3. Фон + листовая обработка «Гуматом калия марки Г» в дозе 1,0 л/га	381	1,13	65	41,7	1,1	49	6,7

Представленные данные свидетельствуют, что элементы структуры урожая на фоне системы удобрения и применения двух листовых обработок (вариант 2) по всем параметрам значительно превышают контроль (вариант 1) и вариант 3, где проводилась одна листовая обработка.

Элементы качества зерна, проведенные сопряжено на Будановском хлебоприемном пункте и в аккредитованной испытательной лаборатории Курского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба», показали, что и натура, белок и сырая клейковина преобладали в варианте 2 и представлены в таблице 4.

Таблица 4. Влияние дозы листовых обработок посевов яровой пшеницы «Гумат калия марки Г» на отдельные элементы качества зерна в производственном полевом опыте, от 20.09.2025 г.

Вариант	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Урожайность, зерна, ц/га	66,7	70,8	68,4
Натура, г/литр	961,1	966,5	962,8
Содержание, белка, %	13,5	14,3	14,0
Содержание сырой клейковины, %	26,1	27,0	26,7
Индекс клейковины (ИДК), ед.	73	76	75

Аналитические данные свидетельствуют, что содержание сырой клейковины в зерне по вариантам полевого опыта составило 26,1–27,0% и относится к 3 классу, показатель натуры зерна был выше базиса, а индекс клейковины, выраженный в единицах, относится к удовлетворительно слабой.

Влияние листовой обработки растений на экономическую эффективность производства зерна в полевом опыте представлено в таблице 5.

Таблица 5. Влияние применения листовой обработки растений гуминовым комплексом на экономическую эффективность производства зерна яровой пшеницы в условиях ООО «Курс-Агро» Октябрьского района

Показатели	Варианты		
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
1. Урожайность зерна, ц/га	66,7	70,8	68,4
2. Стоимость валовой продукции, тыс. руб./га	100,1	106,2	102,6
3. Прибавка зерна от применения гуминового комплекса, ц/га	-	4,1	1,7
4. Производственные затраты, тыс. руб./га	35,0	35,44	35,22
5. Дополнительные затраты, тыс. руб./га	-	0,44	0,22
6. Себестоимость продукции 1 ц зерна, руб./га	524,7	500,6	514,9
7. Условно чистый доход, тыс. руб./га	65,1	70,8	67,4
8. Уровень рентабельности, %	186	202	201

Расчеты экономической эффективности применения «Гумата калия марки Г» при возделывании яровой пшеницы показали, что одна листовая обработка растений (вариант 3) уступает по всем показателям варианту 2, где проводились две обработки, при этом чистый доход на 1 га площади пашни составил 70,8 тыс. руб., при уровне рентабельности 202%, тогда как на фоновом варианте эти показатели снизились до 65,1 тыс. руб. и до 186%, соответственно.

ВЫВОДЫ

1. Применение листовых обработок растений яровой пшеницы сорт «Торридон» на базе ООО «Курск–Агро» в полевом производственном опыте Октябрьского района показал, что по результатам всех биометрических показателей как в фазе выхода в трубку, так и колошения по развитию в опыте преобладал вариант 2, где проводили две обработки растений по критически ключевым фазам их развития, по сравнению с одной обработкой и фоном (вариант 1).

2. Наибольшая урожайность зерна по результатам учета отмечена в варианте 2, при этом, прибавка составила 4,1 ц/га, что свидетельствует об эффективности данного агроприема на черноземах выщелоченных, также в целом урожайность зерна для яровой пшеницы высокая и на контроле составила 66,7 ц/га.

3. Применение двукратной листовой обработки многоцелевым гуминовым комплексом оказало влияние на отдельные элементы качества зерна. Аналитические данные свидетельствуют, что содержание сырой клейковины в зерне составило 27%,

что относится к 3-му классу, содержание белка тоже – 14,3% и показатель натурности зерна был выше базиса. Расчеты экономической эффективности производства зерна при двукратной обработке «Гуматом калия марки Г» показали, что условно чистый доход на 1 га площади пашни составил 70,8 тыс. руб. при уровне рентабельности 100%, тогда как на фоновом варианте показатели снизились до 65,1 тыс. руб. и до 86%, соответственно.

4. Результаты исходных репрезентативных образцов почвы до закладки полевого производственного опыта на поле №46ОКТ173 в Октябрьском районе и их аналитический анализ свидетельствует, что как агрохимические так и физико-химические показатели почвы и их содержания по таблице группировки почв соответствуют повышенному уровню плодородия. Учитывая, что с урожаем основной и побочной продукции яровой пшеницы выносятся значительное количество основных элементов питания, мезо и микроэлементов. Отбор образцов почвы после учёта урожайности показал, что листовая обработка посевов гуминовым комплексом, особенно во втором варианте, способствовала повышению содержания в пахотном слое легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора, обменного калия и подвижной серы. При этом реакция обменной кислотности почвенного раствора существенно не изменилась.

5. Данный препарат рекомендуется шире использовать в производстве при возделывании зерновых культур с целью повышения качества зерна с наименьшими энергозатратами при наибольшей энергоотдаче.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буторина Е.П., Ягодин Б.А., Феофанова С.Н. Условия эффективного применения некорневых подкормок // Зерновые культуры. 1991. № 3. С. 26–28.
2. Бэлл Б.В., Делл Б. Роль микроэлементов в устойчивом производстве продовольствия, кормов, волокна и биоэнергии. М.: Международный институт питания растений, 2017. 244 с.
3. Гуреев И.И., Жердев И.Н. Брекетов А.Л. Совершенствование агротехнологии выращивания озимой пшеницы с использованием удобрений, содержащих микроэлементы // Земледелие. № 8. 2016. С. 25–28.
4. Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория и практика). 2004. 112 с.
5. Матяш И.С., Рабина В.Н. Влияние гуминовых и микроудобрений на урожайность зерна ярового ячменя. Материалы XXII международной научно-производственной конференции «Органическое сельское хозяйство проблемы и перспективы» (28–29 мая 2018 г.) в 2 томах. Майский: Изд-во ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2018. Т. 1. С. 133–136.
6. Технология возделывания яровой пшеницы в ЦЧЗ / Турусов В.И., Новичихин А.М., Малокостова Е.И., Нужная Н.А., Черных А.В. Каменная Степь, 2019. 30 с.
7. Юрина Т.А., Бондаренко Е.В. Использование биоудобрений в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур // АгроСнабФорум. 2018. № 3(159). С. 48–50.
8. Яровая пшеница – технология возделывания в условиях Курской области [текст] / Лазарев В.И., Минченко Ж.Н., Ильин Б.С., Башкатов А.Я., Гаврилова Т.В., Дериглазова Г.М. / Курск: ФГБНУ «Курский ФАНЦ», 2021. 205 с.

AGROBIOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF THE USE OF THE MULTIPURPOSE HUMIC COMPLEX “GUMATE OF POTASSIUM MARK G” IN SPRING WHEAT CROPS ON LEACHED CHERNOZEM IN THE NORTH-EASTERN PART OF THE FOREST-STEPPE OF THE KURSK REGION

V.V. PIROZHENKO, O.N. MIROSHNICHENKO
Kursk branch of the FSBI “RosAgrokhim service”

Abstract: the article presents the results of the effect of a multi-purpose humic complex on biometric, yield data, grain quality elements, and the economic efficiency of Humate kaliya mark G on spring wheat of the Torridon variety during foliar treatments at key stages of plant development.

Keywords: spring wheat, multifunctional humic complex with humic and fulvic acids, microelements, foliar treatment of plants, spring wheat